

F. Faisal // Information & Management. – 2020 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103384>.

3. Pertiwi P. Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks / P. Pertiwi, G. Llewellyn, M. Villeneuve // International Journal of Disaster Risk Reduction. – Vol. 45. – 2020 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101454>.

4. Балашов А.Е. Правовые барьеры в системе вузовского инклюзивного образования / А.Е. Балашов, Е.А. Краснова, Л.В. Христофорова // Образование и наука. – 2020. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-bariery-v-sisteme-vuzovskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya>.

5. Зак Д.Я. Феномен кросс-культурной коммуникации в современном образовательном пространстве / Д.Я. Зак, Л.И. Забара // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kross-kulturnoy-kommunikatsii-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve>.

6. Капустина Е.Ю. Анализ правового поля образовательной инклюзии / Е.Ю. Капустина, И.А. Макеева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2020. – № 6 (99) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-pravovogo-polya-obrazovatelnoy-inklyuzii>.

7. Шевелёва Д.Е. Законодательный статус и нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России и за рубежом (сопоставительный анализ) / Д.Е. Шевелёва // Народное образование. – 2020. – № 2 (1479) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnyy-status-i-normativno-pravovoe-obespechenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii-i-za-rubezhom-sopostavitelnyy-analiz>.

8. Международные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию инклюзивного образования. – 2007-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studref.com/521773/pedagogika/mezhdunarodnye_normativno_pravovye_dokumenty_reglamentiruyuschie_organizatsiyu_inklyuzivnogo_obrazovaniya.

9. Документы РФ по инклюзивному образованию / Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. – 2007-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lunn.ru/page/dokumenty-rf-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu>.

УДК 005

DOI

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТА

**Братковский М.Л.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

В статье выделены управленческие отношения как сферы научного знания. Исторические условия их возникновения и развития. Особенности управленческих отношений в сфере научного менеджмента. Научные взгляды на характер и перспективы

совершенствования управленческих отношений в условиях демократизации общественной системы.

Ключевые слова: сознание, систематизация опыта, религия, управление служебное право, административное право.

THE ESSENCE OF MANAGERIAL RELATIONS AS A SUBJECT

**Bratkovsky M.L.,
Doctor of State Law, Professor, Professor of
the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article highlights managerial relations as a sphere of scientific knowledge. Historical conditions of their origin and development. Features of managerial relations in the field of scientific management. Scientific views on the nature and prospects of improving managerial relations in the conditions of democratization of the social system.

Keywords: consciousness, systematization of experience, religion, management, service law, administrative law.

Постановка задачи. При подготовке статьи важно уяснить предпосылки возникновения и развития управленческих отношений. Такими предпосылками являются:

- исторические, связанные с возникновением человеческих сообществ в формах первобытной семьи, племени, рода;
- экономические, выражающие развитие форм хозяйствования: охота, собирательство, скотоводство, зачатки земледелия;
- социальные: развитие форм общения людей в процессе хозяйственной и иной деятельности.

Сущность предмета управленческих отношений состоит в раскрытии его связи с иными сферами научного знания.

Цель статьи. При рассмотрении данной проблематики необходимо использовать аналитический и сравнительно-исторический метод. Это даёт возможность анализировать суть поставленных проблем и сопоставления опыта совершенствования управленческих отношений в системе государственной службы. В Донецкой Народной Республике проходит реформирование государственной службы в соответствии с законом ДНР «О государственной гражданской службе» [1].

Изложение основного материала исследования. Развитие системы принятия и реализации управленческих решений – постоянный процесс. По мере изменения общественных потребностей в государственном регулировании той или иной сферы экономики, социальной или общественно-политической жизни корректируется модель принятия управленческих решений, уточняются средства, обеспечивающие их реализацию [2, с. 5].

Успех рассмотрения данной проблематики зависит от глубины изучения зарождения и развития управленческих отношений. Она отражена в «Тектологии» и некоторых других работах А.А. Богданова, где он выделил ряд последовательных этапов.

Первый этап – возникновение и развитие человеческой речи. По Богданову, первые слова-понятия были обозначением человеческих трудовых действий. Испытывая напряжение в труде, человек, естественно, сопровождал

усилия нечленораздельными звуками. Когда они произносились вне труда, то выражали стремление к усилию, призыв к нему или давали живое представление о нём. Постепенно неясно осознанный звук, отражавший связь с приёмами труда или борьбы, в результате неоднократного повторения приобретал устойчивый характер. Сочетание звука и действия послужило основой формирования корней слова, которые стали своеобразным строительным материалом речи.

Вслед за корневой основой речи появилась метафора, речевая форма, дающая возможность переносить смысл слова на другие явления, обогащать словарный запас: например, заря кровавая, весна ласковая, море грозное. По мнению Богданова, без метафоры «люди не могли бы говорить о внешней природе, а, следовательно, не могли бы вырабатывать понятие о ней: мышления о мире было бы невозможно».

Второй этап – возникновение сознания. В одной из своих работ Богданов писал: «дело начинается с того, что мышление людей перестаёт быть «сплошным», что один человек в их сознании отделяется от другого как особый, своеобразный мир опыта. Возникает «я» – центр особых интересов и стремлений... Это «я» – личность организатора, ему нет ещё антитезы в виде других «я», которые сталкивались бы с ним как независимые от него единицы; перед ним только подчинённые единицы, которые с ним неразрывно связаны как низшие органы его организма. Организатор не может вполне отделить себя как самостоятельное «я» от исполнителей: он им соотносителен, без них он немислим, и они без него; логической невозможностью является организатор без исполнителей и исполнители без организатора» [3, с. 33].

Третий этап – систематизация опыта в форме авторитарной или религиозной традиции. Традиция обеспечивала связь поколений: от поколения к поколению передавались «заветы предков», шло формирование их культа, которое постепенно приобретало религиозный характер в форме политеизма. Постепенно возникали письмена, появились «священные книги», своеобразные энциклопедии религиозного мышления. Религия стала основой формирования авторитарных форм власти. С утверждением монотеизма (единобожия) стала утверждаться единовластная форма власти в лице королей, царей, императоров. Соответствующим образом формировались политические, государственные институты, в том числе государственная служба.

Четвёртый этап связан с развитием специализации трудовой деятельности и разделением труда на отрасли профессиональной деятельности. Богданов отмечал, что разделение труда легло в основу преобразования социальной жизни людей. Общество разделилось на социальные слои и по уровню накопленного богатства, качеству жизни, и по сферам профессиональной деятельности. Из однородного оно превратилось в разнородное, в зародыш будущих социальных конфликтов.

Пятый этап, возникающий на заре зарождения буржуазных отношений, связан с развитием науки, светского образования, постепенным отделением церкви от государства, превращением религии в личное дело каждого человека. Религия, конечно, сохраняла влияние на частную жизнь граждан. Большинство людей, так или иначе, поклоняются христианским и другим религиозным святыням. Но это не мешает учёным, в том числе и верующим, заниматься наукой, постигать истину, использовать научные достижения для блага человечества.

Шестой этап, который подготовлен всеми предшествующими этапами, связан с возникновением и формированием управленческих отношений. Богданов писал, что это событие произошло тогда, когда люди, преодолев

раздробленность, достигли более высокой ступени развития, а именно тогда, когда в самой жизни мысль уже стала отдаляться от физически-трудового усилия, когда появилось разделение людей на руководителей и исполнителей, на организаторов и организуемых. Где один обдумывает, решает и приказывает, а другой выполняет. Там образуется как бы два полюса: полюс мысли и слова, с одной стороны, полюс мускульной работы – с другой [4, с. 41].

Таков тот путь, который сопровождал процесс возникновения и развития управленческих отношений.

Под предметом управленческих отношений понимаются отношения между людьми, которые складываются в процессе управления, особая форма связи между субъектом и объектом управления, управляющей и управляемой системой в процессе осуществления управленческого труда на основе познания и использования объективных тенденций функционирования и развития социальных систем.

Предметная область управленческих отношений достаточно широка, она включает в себя различные виды отношений, складывающиеся в сфере государственной и муниципальной службы. Данная сфера является ограничителем при изучении управленческих отношений. К видам управленческих отношений в сфере государственной и муниципальной службы относятся следующие:

- административные отношения, предметом исследования которых является среда административной организации и те отношения, которые в ней складываются;

- политико-административные отношения, возникающие в сфере политической и административной деятельности;

- административно-правовые, складывающиеся в сфере государственного управления и государственной службы и регулируемые нормами административного права;

- государственно-служебные отношения, складывающиеся в сфере государственной службы и регулируемые нормами административного и служебного права;

- муниципально-служебные отношения, складывающиеся в сфере муниципальной службы и регулируемые законодательными актами государственного управления, местного самоуправления и муниципального и трудового права.

Прежде всего, теория управленческих отношений тесно связана с системой управления. Сама система управления включает в себя многие управленческие науки, включая и управленческие отношения. Это само по себе свидетельствует о нерасторжимой связи управления и управленческих отношений.

Теория управленческих отношений тесно связана и с такой управленческой наукой, как менеджмент. Анализ управленческих отношений в менеджменте близок к их анализу в административной науке, как, впрочем, близки и сами науки. Существует даже такое предположение, что «административная наука есть всего лишь другое название теории менеджмента» [5, с. 85-86]. Но всё же нельзя не видеть и различия этих наук. Менеджмент, в отличие от административной науки, исследует управленческие отношения преимущественно в экономической сфере. Хотя в последнее время происходит сближение этих наук в поисках эффективности.

Теория управленческих отношений непосредственно включена в систему правовых наук, к числу которых относятся административное право и служебное право. Административное право – это право управления, наука,

предметом которой являются управленческие отношения, складывающиеся преимущественно в сфере деятельности органов исполнительной власти, а также в органах законодательной и судебной власти. Административное право придаёт управленческим отношениям характер правоотношений.

Служебное право – это право государственной службы, оно отражает всю систему отношений, складывающейся в данной сфере, начиная с приёма граждан на государственную службу, в процессе её прохождения и при её завершении. Предметом служебного права являются государственно-служебные отношения. При этом «доминирующую роль среди государственно-служебных отношений играют общественные отношения, связанные с управленческой, организующей деятельностью различных субъектов публичного права, в большей мере органов исполнительной власти» [6, с. 37-38].

Теория управленческих отношений связана с системой наук социального цикла: с философией, социологией, административной этикой.

Заслугой философов является анализ диалектики субъектно-объективных отношений. Без чёткого уяснения таких категорий, как субъект и объект, характера их связи и взаимопревращения практически невозможно представить в полной мере систему управленческих отношений, управление как процесс во всей сложности и противоречивости его проявления.

Выход на административную, управленческую деятельность философская наука находит и через такую отрасль знания, как философия права, основы которой были заложены Гегелем. В труде, посвящённом данной проблеме, мыслитель подчёркивает правовой характер государственной службы и всех действий, связанных с замещением должностей чиновниками. Чиновника Гегель считал воплощением «государственного сознания и интеллигентности». Вместе с тем учёный отмечал, что государственная служба требует от человека бескорыстия, жертвования субъективными целями и нахождения удовлетворения «в сообразном долгу выполнении служебных обязанностей и только в нём». Профессиональное выполнение обязанностей чиновниками он считал важным фактором проявления силы законов на деле, «от чего зависит довольство граждан и их доверие к правительству» [7, с. 335-336].

Таким образом, Гегель поставил на одно из центральных мест философии права важнейшую проблему управленческих отношений, относящуюся к добросовестному выполнению чиновниками служебного долга и их ответственности перед гражданами государства.

Исследованием управленческих отношений занимается и такая наука, как социология. Основное внимание в своих исследованиях западные социологи уделили изучению проблем функционирования административных учреждений, анализу конкретных управленческих ситуаций. Ряд работ посвящён проблемам воздействия корпоративных стратегий на политику, влияния политики на гражданскую службу. Опубликованы труды, посвящённые бюрократии и технократии, практике принятия управленческих решений, другим актуальным вопросам. По оценке западных учёных, социология внесла ощутимый вклад в «ренессанс административной науки, выявив некоторые скрытые или неявные аспекты управленческой реальности» [5, с. 87].

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Крах в начале 1990-х годов всей государственно-правовой системы СССР среди длинного перечня внутренних и внешних причин был обусловлен несоответствием системы управления потребностям развития общества к экономике, неспособностью противостоять вызовам времени и обеспечить само сохранение государства.

Создав в 2014 году независимое государство, Донецкую Народную Республику, следует иметь чёткие ответы на ряд вопросов:

– насколько государственное управление сегодня соответствует требованиям времени?

– как государство в целом и его институты в частности справляются со всеми функциями?

– какова система взаимодействия государства и структура гражданского общества?

– как исполняются законы в стране?

Речь идёт о переходе от государства, которое только управляет, к государству, которое наряду с выполнением этой важнейшей функции не забывает и о другом своём предназначении: о государстве, которое предоставляет обществу, гражданам и бизнесу услуги.

Список использованных источников

1. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>

2. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект / И.Н. Барциц. – М.: «Форма права», 2008. – 508 с.

3. Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет / А.А. Богданов. – М.: Политиздат, 1990. – 477 с.

4. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука / А.А. Богданов. – М.: Финансы, 2003.

5. Государственная служба. Зарубежный опыт. Поиски эффективности. Выпуск 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_INFOCOMM19_1000039053/

6. Стариков Ю.Н. Службное право: учебник / Ю.Н. Стариков. – М.: Бек, 1990. – С. 315.

7. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – С. 417.

УДК 378.1

DOI

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ»

Гурий П.С.,

канд. наук по гос. упр.,

доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Поставлена цель определить модель образовательного кластера для работы в условиях цифровой экономики. Сформировано представление о влиянии информационных технологий, являющихся инструментами цифровой экономики, на правила инновационного развития образовательного кластера. Обоснована целесообразность